

Propuesta reforma fiscal mexicana 2027

Juan José Reyes Cervantes

Universidad Vizcaya de Las Américas Hermosillo

Resumen

La presente investigación propone una Reforma Fiscal Mexicana 2027 basada en la creación de un Impuesto Único de Ingresos (IUI), cuyo objetivo es simplificar el sistema tributario en México. Este modelo plantea la unificación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un solo gravamen con una tasa fija del 16% aplicada sobre los ingresos brutos percibidos. La propuesta busca reducir la complejidad administrativa, facilitar el cumplimiento fiscal y disminuir la evasión asociada al uso de deducciones y mecanismos complejos. A través de un análisis cualitativo y documental, se comparan las características del sistema actual con el modelo propuesto, destacando sus ventajas en términos de claridad, eficiencia y control. Asimismo, se identifican posibles efectos positivos en la formalidad, la inversión y la recaudación, aunque se reconoce la necesidad de una adecuada transición para su implementación.

Abstract

This study proposes the Mexican Tax Reform 2027 through the creation of a Unified Income Tax (IUI) aimed at simplifying the current tax system. The model integrates Income Tax (ISR) and Value Added Tax (VAT) into a single levy with a fixed 16% rate applied to gross income received. The proposal seeks to reduce administrative complexity, facilitate tax compliance, and decrease tax evasion associated with deductions and complex mechanisms. Using a qualitative and documentary approach, the current system is compared with the proposed model, highlighting improvements in clarity, efficiency, and fiscal control. The analysis also identifies potential positive effects on formality, investment, and tax revenue. However, the study recognizes that proper planning and a structured transition are necessary to ensure feasibility within the Mexican context.

Palabras Clave: Reforma fiscal, simplificación tributaria, impuesto único, ingresos brutos, evasión fiscal

Keywords: Tax reform, tax simplification, unified tax, gross income, tax evasion

1. INTRODUCCIÓN

La forma en que los ciudadanos contribuyen al sostenimiento del Estado representa uno de los elementos más importantes para el desarrollo económico y social de cualquier país. En México, el sistema fiscal ha evolucionado con el objetivo de fortalecer la recaudación y garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas. Sin embargo, a pesar de estos avances, la manera en que actualmente se calculan y pagan los impuestos continúa siendo percibida por muchos contribuyentes como complicada, poco clara y difícil de cumplir. Esta situación no solo afecta la relación entre la ciudadanía y las autoridades fiscales, sino que también influye directamente en los niveles de cumplimiento y en la estabilidad económica del país.

Desde la implementación de impuestos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el sistema tributario mexicano se ha caracterizado por la existencia de múltiples reglas, deducciones y procedimientos que requieren cierto nivel de conocimiento técnico. Para muchas personas, especialmente aquellas sin formación en temas contables, entender cómo funciona el sistema fiscal puede convertirse en un desafío constante. Esto ha generado errores, sanciones e incluso el incumplimiento de obligaciones fiscales, ya sea por desconocimiento o por la percepción de que el proceso resulta demasiado complejo.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la cultura tributaria influye de manera directa en el cumplimiento fiscal, ya que los contribuyentes tienden a cumplir cuando perciben el

sistema como claro, justo y accesible (OCDE, 2021). En contraste, cuando el sistema es considerado complejo o poco transparente, la disposición a cumplir disminuye. En México, esto se refleja en los niveles de informalidad y en las dificultades que enfrentan tanto personas físicas como pequeñas y medianas empresas para mantenerse al día con sus obligaciones fiscales.

Antecedentes

El concepto actual de *Flat Tax* no surgió en un gobierno, sino en la academia y se popularizó tras la caída del bloque soviético.

- **Teoría (1981):** Los economistas **Robert Hall** y **Alvin Rabushka** del Instituto Hoover proponen un sistema de tasa única para EE. UU. argumentando que la gran dificultad del código fiscal frenaba el desarrollo del país
- **El Pionero (1994):** **Estonia** fue el primer Estado europeo en implementarlo tras su independencia de la URSS. Buscaban una forma de romper con la burocracia comunista y atraer capital de otros países.
- **El Salto a la Fama (2001):** **Rusia** aprobó una tasa del **13%**. Los resultados fueron maravillosos a pesar de bajar los impuestos, la recaudación se incrementó casi un 80% en un año debido a que se redujo la evasión fiscal.
- **La Ola de Europa del Este:** Durante los años 2000, países como Ucrania, Eslovaquia y los estados bálticos siguieron el ejemplo para superar fiscalmente los resultados económicos de Europa Occidental.

En este mismo sentido, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria señala que la complejidad del sistema tributario impacta negativamente en la recaudación, ya que incrementa los costos administrativos y desincentiva el cumplimiento voluntario (CIEP, 2021). Además, la existencia de múltiples regímenes, estímulos y deducciones, aunque diseñados para atender diversas necesidades, en la práctica generan confusión y posibles desigualdades. La Asociación Nacional de Especialistas en Impuestos destaca que un sistema tributario eficiente debe ser sencillo, transparente y equitativo, permitiendo a los contribuyentes comprender y cumplir fácilmente con sus obligaciones (ANEI, 2021).

Por otro lado, los desafíos del sistema fiscal también están relacionados con la necesidad de generar un entorno económico estable y atractivo para la inversión. Un sistema claro y predecible puede favorecer el crecimiento económico al brindar mayor seguridad a contribuyentes e inversionistas (CIJUF, 2025). En este contexto, resulta necesario replantear la estructura del sistema tributario mexicano mediante propuestas que simplifiquen su funcionamiento.

Una de estas alternativas es el modelo de tasa única, el cual propone la aplicación de un solo porcentaje sobre los ingresos, eliminando múltiples reglas y procesos complejos. A partir de esta idea, la presente investigación plantea una Propuesta de Reforma Integral de Simplificación Tributaria 2027, basada en la creación de un Impuesto Único de Ingresos (IUI). Este esquema propone la unificación del ISR y el IVA en una tasa fija del 16% aplicada sobre los ingresos brutos, eliminando deducciones y simplificando los procesos administrativos.

De esta manera, la propuesta busca no solo mejorar la eficiencia del sistema fiscal, sino también fortalecer la relación entre el Estado y la ciudadanía, promoviendo una cultura de cumplimiento basada en la claridad, la simplicidad y la confianza.

2. METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, ya que busca analizar y comprender el funcionamiento del sistema fiscal mexicano actual, así como evaluar la viabilidad de una propuesta de simplificación tributaria basada en la unificación de impuestos. El estudio es de tipo documental y propositivo, debido a que se fundamenta en la revisión de información existente y en la formulación de una alternativa que pretende mejorar las condiciones actuales del sistema tributario.

Para llevar a cabo este análisis, se realizó una revisión de fuentes académicas, institucionales y económicas relacionadas con la cultura tributaria, la recaudación fiscal y los modelos de simplificación impositiva. A partir de esta información, se identificaron las principales problemáticas del sistema actual, tales como su complejidad, la existencia de múltiples impuestos, la dificultad en su cumplimiento y la presencia de prácticas que pueden favorecer la evasión fiscal.

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis comparativo entre el sistema fiscal vigente en México, basado en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y la propuesta planteada en este estudio, denominada Impuesto Único de Ingresos (IUI). Este análisis permitió identificar diferencias clave en términos de estructura, facilidad de cumplimiento, claridad en el cálculo del impuesto y efectos potenciales en la economía.

Como parte del proceso metodológico, se definieron criterios de comparación que permitieran evaluar de manera clara ambos esquemas. Entre estos criterios se consideraron el tipo de impuestos, la tasa aplicable, el nivel de complejidad administrativa, la existencia de deducciones y el impacto en el cumplimiento fiscal. Estos elementos se sintetizan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Comparación entre el sistema fiscal actual y la propuesta de Impuesto Único de Ingresos (IUI)

Elemento	Sistema actual (ISR + IVA)	Propuesta IUI
Tipo de sistema	Múltiples impuestos	Impuesto único
Tasa	Variable (hasta 35% ISR + 16% IVA)	Fija del 16%
Base de cálculo	Ingresos menos deducciones	Ingresos brutos
Deducciones	Permitidas	Eliminadas
Complejidad	Alta	Baja
Cumplimiento	Difícil para el contribuyente promedio	Simplificado
Control fiscal	Basado en comprobación de gastos	Basado en ingresos
Transparencia	Limitada	Mayor claridad

Además, se plantea un esquema visual que permite comprender de manera más sencilla el funcionamiento del sistema actual en comparación con la propuesta planteada. Este recurso tiene como objetivo ilustrar el proceso que sigue un contribuyente desde la obtención de ingresos hasta el pago de impuestos.

Figura 1. Comparación del proceso de cálculo y pago de impuestos: sistema actual vs propuesta IUI

Este diagrama permitirá visualizar de manera clara la diferencia en la cantidad de pasos, la complejidad del proceso y la facilidad de cumplimiento entre ambos sistemas.

A Partir de los elementos analizados, se realizó una interpretación de los resultados obtenidos, enfocándose en identificar las ventajas y posibles limitaciones de la propuesta. Este análisis busca aportar una visión clara sobre el impacto que podría tener la implementación de un modelo de simplificación tributaria en el contexto mexicano, considerando tanto su viabilidad como sus efectos en la recaudación y en la relación entre el contribuyente y el Estado.

3. RESULTADOS

Estructura del Impuesto Único de Ingresos (IUI)

El análisis del sistema fiscal actual en México permite identificar que uno de los principales problemas radica en la existencia de múltiples impuestos con reglas distintas, lo cual genera confusión y dificulta el cumplimiento por parte de los contribuyentes. En este contexto, la propuesta de Reforma Integral de Simplificación Tributaria 2027 plantea la creación del Impuesto Único de Ingresos (IUI), el cual busca unificar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un solo gravamen con una tasa fija del 16% aplicada sobre los ingresos brutos.

Este modelo elimina la necesidad de manejar diferentes tasas, cálculos complejos y múltiples obligaciones, lo que simplifica considerablemente el sistema. De acuerdo con estudios fiscales, la complejidad tributaria incrementa los costos administrativos y dificulta la comprensión del sistema por parte de los contribuyentes (JA Del Río, 2021). En este sentido, la aplicación de una tasa única facilita el cálculo del impuesto y permite que tanto personas físicas como morales comprendan con mayor claridad cuánto deben pagar.

Asimismo, la eliminación de deducciones representa un cambio importante, ya que elimina la necesidad de comprobar gastos y reduce la posibilidad de utilizar estrategias fiscales complejas para disminuir la carga tributaria. Este tipo de medidas ha sido considerado en reformas internacionales como una forma de mejorar la transparencia y la eficiencia del sistema fiscal (OECD, 2022).

Simplificación administrativa y cumplimiento fiscal

Uno de los resultados más relevantes de la propuesta es la reducción significativa de la carga administrativa. En el sistema actual, los contribuyentes deben cumplir con múltiples procesos, lo cual implica tiempo, costos y conocimientos técnicos. En cambio, el IUI propone un esquema donde el impuesto se calcula directamente sobre los ingresos efectivamente recibidos, lo que reduce la complejidad y facilita el cumplimiento.

La propuesta también incorpora elementos como la digitalización de ingresos y la automatización de declaraciones, lo cual permitiría que el proceso fiscal sea más ágil. Estudios recientes han señalado que cuando los sistemas fiscales son más simples, los contribuyentes tienen mayor disposición a cumplir con sus obligaciones (RSM Canada, 2022). Esto implica que la simplificación no solo beneficia a los contribuyentes, sino que también puede mejorar la recaudación.

Además, la reducción de la carga administrativa permite que las autoridades fiscales optimicen sus recursos, enfocándose en el control de ingresos en lugar de la revisión de deducciones. Esto contribuye a una mayor eficiencia institucional y a una mejor gestión del sistema tributario (Creel et al., 2022).

Control fiscal y combate a la evasión

Otro resultado importante es el fortalecimiento del control fiscal. En el sistema actual, la existencia de deducciones ha permitido la aparición de prácticas como la compra de facturas, lo cual afecta la recaudación. La propuesta del IUI elimina este problema al basarse únicamente en los ingresos, lo que reduce las oportunidades de evasión.

Asimismo, la digitalización y la trazabilidad bancaria permiten un mayor control sobre las operaciones económicas, facilitando la supervisión por parte de las autoridades. De acuerdo con análisis sobre sistemas fiscales, el uso de herramientas digitales contribuye a mejorar la transparencia y reducir la evasión fiscal (Addis Tax Initiative, 2024).

Por otro lado, la reducción de la discrecionalidad en la aplicación de sanciones genera un sistema más equitativo, donde las reglas son claras y se aplican de manera uniforme. Esto fortalece la confianza en las instituciones y mejora la percepción del sistema fiscal.

Impacto económico y formalidad

El análisis de la propuesta también sugiere posibles efectos positivos en el ámbito económico. Un sistema fiscal más simple y predecible puede incentivar la inversión, ya que reduce la incertidumbre para empresas y contribuyentes. De acuerdo con estudios internacionales, los sistemas fiscales claros y estables favorecen el crecimiento económico y la atracción de capital (Inter-American Law Review, 2025).

Asimismo, la simplificación del sistema puede contribuir a aumentar la formalidad, ya que reduce las barreras de entrada para los contribuyentes. Cuando el cumplimiento es sencillo, más personas están dispuestas a integrarse al sistema formal. En este sentido, la propuesta del IUI podría ampliar la base de contribuyentes y mejorar la recaudación.

Por otro lado, la eliminación del IVA visible en el consumo y la libertad en el uso del ingreso restante pueden influir en el comportamiento económico de los individuos, incentivando el consumo y la inversión. Además, algunos estudios han señalado que la simplificación del sistema puede generar un aumento en la recaudación al reducir la evasión y facilitar el cumplimiento (Ecorfan, 2023).

Viabilidad del modelo propuesto

Finalmente, la implementación del IUI implica una transformación profunda del sistema fiscal, lo cual requiere una adecuada planeación. La transición hacia un modelo de impuesto único debe considerar aspectos como la adaptación tecnológica, la capacitación de los contribuyentes y la actualización de las instituciones.

De acuerdo con estudios sobre reformas fiscales, los procesos de transición deben ser graduales para evitar impactos negativos en el corto plazo (OECD, 2022). En este sentido, la propuesta contempla un periodo de adaptación que permitiría preparar tanto a las autoridades como a los contribuyentes.

En conjunto, los resultados muestran que la propuesta del Impuesto Único de Ingresos tiene el potencial de simplificar el sistema fiscal, mejorar el cumplimiento y fortalecer la recaudación. Sin embargo, su implementación dependerá de un análisis detallado de sus efectos y de una correcta estrategia de transición que garantice su viabilidad en el contexto mexicano.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

A partir del análisis realizado, la propuesta de Reforma Integral de Simplificación Tributaria 2027 representa un cambio profundo en la manera en que se concibe el sistema fiscal en México. A diferencia del modelo actual, caracterizado por su complejidad, múltiples impuestos y procesos administrativos, el Impuesto Único de Ingresos (IUI) plantea un esquema más sencillo, basado en una tasa fija aplicada directamente sobre los ingresos. Este enfoque busca resolver una de las principales problemáticas identificadas en el sistema tributario: la dificultad para comprender y cumplir con las obligaciones fiscales.

Diversos estudios han señalado que la eficiencia de un sistema fiscal no depende únicamente del nivel de recaudación, sino también de su claridad y facilidad de cumplimiento. En este sentido, organismos internacionales han destacado la importancia de simplificar los sistemas tributarios para mejorar su funcionamiento y fortalecer la confianza de los contribuyentes (IMF, 2021). Bajo esta perspectiva, la propuesta del IUI se alinea con la necesidad de reducir la carga administrativa y facilitar el cumplimiento, lo cual podría traducirse en una mayor participación de los contribuyentes en el sistema formal.

Por otro lado, el combate a la evasión fiscal es uno de los puntos más relevantes dentro de la propuesta. Al eliminar las deducciones y basar el cálculo del impuesto únicamente en los ingresos, se reducen los espacios para prácticas irregulares, como el uso indebido de facturación. De acuerdo con análisis sobre política fiscal en México, la implementación de mecanismos más transparentes y automatizados puede contribuir significativamente a mejorar la recaudación y reducir la evasión (Banco de México & IMF, 2021). En este sentido, la integración de herramientas como la digitalización y la trazabilidad bancaria refuerza la viabilidad operativa del modelo propuesto.

Sin embargo, también es importante considerar que la implementación de una reforma de esta magnitud implica retos importantes. La transición hacia un sistema de impuesto único requeriría ajustes institucionales, tecnológicos y sociales que deben ser cuidadosamente planificados. Estudios internacionales han señalado que, aunque las reformas fiscales pueden generar beneficios en el largo plazo, es necesario evaluar sus impactos en el corto plazo para evitar efectos negativos en la estabilidad económica (OECD, 2026).

Asimismo, el diseño de un sistema fiscal debe considerar su impacto en la equidad y en la distribución del ingreso. Si bien la simplificación es un objetivo importante, también es necesario asegurar que el sistema sea justo para todos los contribuyentes. En este sentido, investigaciones sobre políticas fiscales han señalado que los cambios en la estructura tributaria pueden influir en el consumo, el bienestar y la distribución de los ingresos, por lo que deben implementarse con un enfoque integral (Economics for Health, 2023).

Conclusiones

En conclusión, la propuesta de Reforma Integral de Simplificación Tributaria 2027, basada en la creación del Impuesto Único de Ingresos, presenta un modelo innovador que busca simplificar el sistema fiscal mexicano, reducir la evasión y mejorar el cumplimiento tributario. Su principal fortaleza radica en la claridad de su estructura y en la eliminación de procesos complejos que actualmente dificultan la relación entre el contribuyente y el Estado.

No obstante, su implementación requiere un análisis detallado de sus implicaciones económicas y sociales, así como una adecuada estrategia de transición que garantice su viabilidad. En este sentido, la propuesta abre un espacio importante para reflexionar sobre la necesidad de modernizar el sistema fiscal en México, buscando un equilibrio entre eficiencia, simplicidad y equidad.

REFERENCIAS

- [1] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2021). *Fortalecimiento de la cultura tributaria, el cumplimiento y la ciudadanía*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/es/publications/reports/2021/11/building-tax-culture-compliance-and-citizenship_ad2a361d/17a3eabd-es.pdf
- [2] Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). (2021). *Ingresos en México 2021: Diagnóstico y perspectivas*. <https://ingresosenmexico.ciep.mx/wp-content/uploads/2021/06/ingresos-en-mexico-2021.pdf>
- [3] Asociación Nacional de Especialistas en Impuestos (ANEI). (2021). *Un sistema tributario eficiente y equitativo para México*. <https://www.anei.org.mx/wp/wp-content/uploads/2021/11/Un-Sistema-Tributario-Eficiente-y-Equitativo.pdf>
- [4] Centro Interamericano de Estudios Jurídicos y Financieros (CIJUF). (2025). *Los desafíos del sistema fiscal en México*. https://www.cijuf.org/wp-content/uploads/2025/10/ResumenesPonencias_LosDesafiosDelSistemaFiscalEnMexico.pdf
- [5] Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez. (2022). *Tax reform for 2022*. <https://s3.amazonaws.com/creel.mx/public/creelprod/2022/01/Tax-Reform-for-2022.pdf>
- [6] RSM Canada. (2022). *An overview of Mexican tax reform in 2022*. <https://rsmcanada.com/content/dam/rsm/insights/services/business-tax/1pdf/an-overview-of-mexican-tax-reform-in%202022-wp.pdf>
- [7] JA Del Río. (2021). *Análisis del sistema fiscal en México y sus implicaciones*. <https://www.jadelrio.com/storage/posts/October2021/7jxBiZsqig2HloXyZGGd.pdf>
- [8] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). *Tax policy reforms 2022*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/09/tax-policy-reforms-2022_7bdd91bc/067c593d-en.pdf
- [9] Ecorfan. (2023). *Análisis del impacto de la reforma fiscal en México*. https://www.ecorfan.org/republicoperu/research_journals/Revista_de_Aplicaciones_del_Derecho/vol7num17/Journal_of_Law_Applications_V7_N17_2.pdf

- [10] Addis Tax Initiative. (2024). *Progressive tax reforms in Latin America: Strengthening the redistributive impact of the tax system*.
<https://www.addistaxinitiative.net/sites/default/files/resources/ATI%20Brief%20on%20progressive%20tax%20reforms%20in%20Latin%20America%20-%20Strengthening%20the%20redistributive%20impact%20of%20the%20tax%20system.pdf>
- [11] Inter-American Law Review. (2025). *History of Mexico's tax regime: A haphazard journey*.
https://inter-american-law-review.law.miami.edu/wp-content/uploads/2025/09/History-of-Mexico_s-Tax-Regime_-A-Haphazard-Journey.pdf
- [12] International Monetary Fund (IMF). (2021). *Mexico: Selected issues*.
<https://www.imf.org/-/media/files/publications/wp/2021/english/wpiea2021245-print-pdf.pdf>
- [13] Banco de México & International Monetary Fund (IMF). (2021). *Mexico: Article IV consultation*.
<https://www.banxico.org.mx/publications-and-press/imf-article-iv-consultation-for-mexico/%7B4A6BCBB5-30AB-D337-3FE0-C7A1320950CE%7D.pdf>
- [14] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2026). *OECD economic surveys: Mexico 2026*.
https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/02/oecd-economic-surveys-mexico-2026_9701d51d/8a7coac4-en.pdf
- [15] Economics for Health. (2023). *Fiscal federalism and taxation policies: Working paper series*.
<https://www.economicsforhealth.org/files/research/854/tobacconomics-working-paper-series-fiscal-federalism-english-clean-may-4.pdf>

Correo de autor de correspondencia: juanjosereyes2018@gmail.com